

Állami földprivatizáció – intézményesített földrablás – Somogy megye

Kategória: [2017. február](#)

Írta: Dr. Ángyán József

Dr. Ángyán József professzor úr, elkészült a Somogy megyei állami földek eladását részletesen bemutató elemzésével. Mint az közismert, a rendszerváltás óta, lépésről lépésre sikerült helyreállítani a nagybirtokrendszert és az ezzel járó vidéki kiszolgáltatottságát, elmaradottságot, az uram-bátyám viszonyokat. Természetesen sok külföldi tulajdonos is kapott földet a FIDESZ kormányzattól. Visszatértünk Ady Endre korába, nagyon pontosan 1911-be:

Seregesen senkik jönnek,
Megrabolnak, elköszönnek
Gúnnyal, szabadon.
Mi bennem gyúlt, mindenkié
A vagyon.

Professzor úrnak köszönjük, hogy bátran felszólal és védi a közérdeket.

A Somogy megyei helyzet zárójelentése itt olvasható:

http://www.kielegyenafold.hu/userfiles/file/2017/0215/foldarveres_somogy_zaro.pdf

vagy itt

<http://www.greenfo.hu/uploads/dokumentumtar/foldarveresek-somogy-megyeben-angyan-jozsef-tanulmany.pdf>

különböző lapok elemzései az alábbi linkeken érhetőek el:

- <http://greenfo.hu/hirek/2017/02/17/allami-foldprivatizacio--intezmenyesitett-foldrablas-3>
- <http://m.magyararancs.hu/kismagyarorszag/taroltak-az-izsaki-polgarmester-fiai-a-somogyi-foldarvereseken-itt-a-legfrissebb-angyan-jelentes-102543>
- <https://mno.hu/gazdasag/elkapkodtak-a-foldet-a-kulfoldi-nagytokesek-1386168>
- <http://nepszava.hu/cikk/1121031-angyan-jozsef-somogyban-is-foldrablas-tortent>
- <https://444.hu/2017/02/15/rengeteg-foldet-huztak-be-somogyban-az-izsaki-polgarmester-fiai-all-az-angyan-jelentesben>

•

[korrupció](#)

•

[magyarország](#)